

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

РЭУ.РФ
Российский Экономический Университет
Имени Г.В. Плеханова
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
301 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Tolliboyev Samad Tolliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IoT tarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	

Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi.....	165
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini rivojlantirish istiqbollari.....	171
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy jihatlari.....	177
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Surxondaryo viloyati tumanlari iqtisodiyotidagi tarkibiy jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	183
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	189
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Asosiy vositalarni audit obyekti sifatida tasnifi va tavsifi.....	196
Ibragimov Mansur Mardonovich, Orzumurodova Farangiz Damirovna	
Iqtisodiyot taraqqiyotini soliqlar orqali tartibga solish va rag'batlantirishga kreativ yondashuvning samarali tadbirlari.....	201
Rajabbaeva Dildora Zakirovna	
Роль цифровизации в обеспечении экономической безопасности предприятий.....	206
Махмудова Гулжахон Нематджоновна, Жанызакова Шахноза Мажит кизи	
Transport korxonalarida xarajatlar va daromadlar hisobini takomillashtirish masalalari.....	215
Jabbarov Umarbek Rustambekovich, Rustamova Dilnura Umarovna	
To'qimachilik klasterlarining eksport salohiyatini baholash asosida iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari.....	220
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Uzum yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari faoliyatida innovatsiyalardan foydalanish darajasini baholash.....	227
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Совершенствование управленческого учета в узбекистане: проблемы, интеграция и перспективы развития.....	236
Киличева Ф.Б.	
Tijorat banklari tomonidan masofaviy xizmat turlarini rivojlantirish yo'llari.....	241
Muxitdinov Ulugbek Diyarovich	
Tijorat banklari tomonidan investitsion kreditlarni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribalari.....	246
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Korxonalarni inqirozga yetaklovchi omillar va ularni oldini olishga qaratilgan chora tadbirlar.....	255
Muxammadov Umarjon Muxammad o'g'li	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli.....	260
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	

Qoyali zaminlarda gravitatsion to'g'onlar tasnifi	264
Maksimov Dilmurodbek Erkinjonovich	
Improvement of financing the innovation projects of business entities.....	270
Jubanova Bayramgul Aymuratovna	
Bank xizmatlarini raqamlashtirish sharoitida moliyaviy barqarorlikni oshirish yo'llari.....	278
Rustamov Eldor Baratovich	
Xarajatlar tushunchasining iqtisodiy mohiyati va hisobga olishning amaliy jihatlari.....	285
Aytimbetov Qoyshibek Orazbekovich	
Investitsion loyihalarni baholashda yuzaga keluvchi risklarni tahlil qilish va bartaraf etish yo'llari.....	291
Xurramova Madina Mansur qizi	

INVESTITSION LOYIHALARNI BAHOLASHDA YUZAGA KELUVCHI RISKLARNI TAHLIL QILISH VA BARTARAF ETISH YO‘LLARI

Xurramova Madina Mansur qizi

TDIU huzuridagi “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari” ilmiy-tadqiqot markazi doktoranti
ORCID 0000-0002-3972-4263

Annotatsiya: Investitsiya loyihalarini takomillashtirish, ulardagi mavjud kamchiliklarni o‘z vaqtida bartaraf etish va investitsiyalarni jalb etish bugun nafaqat O‘zbekistonda balki ko‘plab xorijiy davlatlarning asosiy maqsadlariga aylanib ulgurgan. Investitsiya jarayonida yuzaga keluvchi risklarning bo‘lishi albatta istisnosiz holatlardan biridir. Quyidagi maqola loyihalar va investitsiya jarayonidagi risklarni oldindan ko‘ra olish uchun qator yo‘llarini ochishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: investitsiya, loyiha boshqaruvi, investitsiya loyihasi, PEST tahlil, SWOT tahlil.

Abstract: Improving investment projects, eliminating existing shortcomings in a timely manner, and attracting investments have become key objectives not only in Uzbekistan but also in many foreign countries. The presence of risks in the investment process is an inevitable occurrence. This article aims to explore various ways to anticipate risks in investment projects and investment processes.

Keywords: investment, project management, investment project, PEST analysis, SWOT analysis.

Аннотация: Совершенствование инвестиционных проектов, своевременное устранение существующих недостатков и привлечение инвестиций сегодня стали главными целями не только в Узбекистане, но и во многих зарубежных странах. Наличие рисков в инвестиционном процессе является неизбежным явлением. Данная статья направлена на выявление различных методов прогнозирования рисков в инвестиционных проектах и инвестиционных процессах.

Ключевые слова: инвестиции, управление проектами, инвестиционный проект, PEST-анализ, SWOT-анализ.

KIRISH

O‘zbekistonda butun iqtisodiy kompleksni jadal rivojlantirish, shu jumladan, yengil sanoat sohasini ham iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlaridan biriga aylantirishga katta e‘tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli¹ Farmonida ham iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini, jumladan, yengil sanoat tarmog'ini rivojlantirish, ishlab chiqarish hajmini oshirish nazarda tutilgan. Mazkur farmonga ilova qilingan 3-qismda to'qimachilik sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 2 baravar oshirish, charm-poyabzal sohasini rivojlantirish orqali ishlab chiqarish hajmini 3 baravar ko'paytirish belgilangan. Maqsad – O'zbekistonda investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish, kelgusi besh yilda 120 milliard AQSh dollari, jumladan, 70 milliard dollar xorijiy investitsiyalarni jalb etish kabi bir qator strategik yo'nalishlarni amalga oshirishdan iborat. Albatta, ushbu vazifalarni bajarish orqali milliy iqtisodiyotimiz hajmi kengayadi, farovonlik darajasi ortadi. Bu esa, o'z navbatida, sohaga oid ko'plab yangi korxonalar ochilishi va qo'shimcha ish o'rinlari yaratilishiga sabab bo'ladi.

Loyihalarning samaradorligini oshirishda ularni boshqarishda ilg'or xorijiy tajribadan foydalanish hamda investitsion loyihalarning eng optimal variantlarini ishlab chiqish muhim hisoblanadi. Yuqorida ko'rsatilgan vazifalar ijrosini o'z vaqtida ta'minlash va muayyan natijalarga erishish aniq iqtisodiy-matematik tahlillarga asoslangan ilmiy xulosalar berish zaruriyatini yuzaga keltiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Investitsion loyihalarni baholash va risklarni tahlil qilish masalasi ko'plab iqtisodchi va tadqiqotchilar tomonidan keng o'rganilgan. F. J. Aguilar investitsion muhitni tahlil qilishda PEST tahlil usulining samaradorligini ta'kidlab, makroiqtisodiy omillarning investitsion qarorlar qabul qilishdagi ahamiyatini yoritgan. C. N. Silva SWOT tahlilining investitsion loyihalar uchun strategik rejalashtirishdagi rolini ochib bergan bo'lib, u ichki va tashqi omillarni chuqur tahlil qilish zaruratiga urg'u beradi. N. Rastogi va M. K. Trivedi o'z tadqiqotlarida PESTLE tahlilidan foydalanish investitsion loyihalar oldida turgan tashqi xavflarni erta aniqlash va bartaraf etish imkonini berishini ko'rsatgan.

Bundan tashqari, xalqaro miqyosda PMI (Project Management Institute) tomonidan ishlab chiqilgan PMBOK Guide investitsion loyihalarni boshqarish bo'yicha ilg'or standart sifatida qabul qilinadi. Ushbu yo'riqnomada risklarni baholash va minimallashtirish usullari batafsil yoritilgan. Shu bilan birga, O'zbekiston investitsion muhitini yaxshilashga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti PF-60-sonli farmoni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 914-sonli qarori yengil sanoat va boshqa sohalarda investitsion faoliyatni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan huquqiy asoslarni mustahkamlab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida investitsion loyihalarni baholashda yuzaga keluvchi risklarni tahlil qilish va bartaraf etish yo'llarini aniqlash uchun turli usullardan foydalanildi. Ma'lumotlar iqtisodiy tahlil, SWOT va PEST tahlil usullari, statistik ma'lumotlar yig'ish hamda ilmiy-adabiy manbalarni o'rganish orqali olindi. Olingan ma'lumotlar matematik-iqtisodiy modellashtirish, solishtirma tahlil va ekspert baholari asosida chuqur tahlil qilindi. Risklarni aniqlash va ularning ta'sirini minimallashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Har qanday loyihani ishlab chiqish va uni boshqarish ilmiy asoslangan bo'lishi kerak. Bugungi kunda dunyoda loyiha boshqaruvi bo'yicha zarur xalqaro standartlar yuqori nufuzga ega bo'lgan PMI – Loyiha boshqaruvi instituti hamda PMBOK Guide yo'riqnomasi ma'lumotlarini asos qilib olgan.

1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги "2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида" ПФ-60-сонли Фармони

PMI – Loyiha boshqaruvi instituti jahonda tan olingan bo'lib, loyiha boshqaruvi fanining ilmiy, amaliy va metodologik markazi hisoblanadi². Ushbu institut tomonidan quyidagi xalqaro standartlar ishlab chiqilgan:

PMBOK® Guide PMBOK® қўлланма	• Ушбу қўлланма ҳар қандай соҳада самарали лойиҳани бошқариш учун асосий манба ҳисобланади.
The Standard for Earned Value Management	• Олинган қийматни бошқариш стандарти
The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects	• Портфеллар, дастурлар ва лойиҳаларда хатарларни бошқариш стандарти
The Standard for Organizational Project Management	• Ташкилий лойиҳаларни бошқариш стандарти
The PMI Guide to Business Analysis	• Бизнесни таҳлил қилиш бўйича ПМИ қўлланмаси
The Standard for Program Management	• Дастурни бошқариш стандарти
The Standard for Portfolio Management	• Портфелни бошқариш стандарти

1-rasm. Loyiha boshqaruvi instituti tomonidan ishlab chiqilgan standartlar³.

Yuqoridagi rasmda Xalqaro Loyiha boshqaruvi instituti tomonidan loyihalarni boshqarish bo'yicha ishlab chiqilgan standartlar va ilmiy-amaliy qo'llanmalar keltirilgan bo'lib, bugungi kunda har qanday investitsion loyihani ishlab chiqish, boshqarish va hayotga tatbiq etishda keng foydalanilmoqda. Bundan tashqari, loyihalarni boshqarishning boshqa standartlari ham mavjud. Ular qatoriga quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin: International Standardization Organization (ISO) standartlari, Project Management Association of Japan (PMAJ) standartlari, Association for Project Management (APM) standartlari, Global Alliance for Project Performance Standards (GAPPS) standartlari, International Project Management Association (IPMA) standartlari.

Ushbu standartlar xalqaro miqyosda tan olingan bo'lib, yirik investitsion loyihalarni amalga oshirishda ulardan keng foydalanish bevosita xorijiy investorlarda investitsion loyihaga bo'lgan ishonchni oshirishga xizmat qiladi.

Demak, loyihalarni boshqarish bo'yicha xalqaro standartlarni o'rganish natijasida quyidagi xulosaga kelish mumkin: loyiha rejalashtirilayotganda quyidagi jihatlarni aniq belgilab olish zarur:

Loyihaning maqsadini;

Loyihaning maqsadiga erishish uchun bajarilishi kerak bo'lgan ishlarning tarkibi va mazmunini;

Loyihani boshqarish rejasini ishlab chiqishni.

Loyihani boshqarish jarayonini rejalashtirishda quyidagi bosqichlarni hisobga olish maqsadga muvofiq bo'ladi:

Loyiha boshqaruvi to'g'risida qaror qabul qilish;

² <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational> xalqaro loyiha boshqaruvi institutining rasmiy sayti

³ Foundational Ushbu ma'lumotlar <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational> xalqaro loyiha boshqaruvi institutining rasmiy saytidan olindi

- Loyihaning rejasi va uning maqsadini aniqlash;
- Loyiha rejasiga asosan ishlarni bajarish;
- Loyihada bajarilayotgan ishlarni nazorat qilish;
- Loyihani rasman yakunlash va ishlab chiqarish jarayonini boshlash.

Tadqiqot ishimizning keyingi bosqichida umumiy loyiha boshqaruvining o'rnidan xususiy investitsion loyihalarni ishlab chiqish, samarali boshqarish va amalga oshirish bosqichlarini tahlil qilib, amaliyotda mavjud muammolarga yechim izlaymiz.

Yurtimizda so'nggi yillarda investitsiya muhitini yaxshilash, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratishga katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, erkin iqtisodiy zonalar hamda maxsus iqtisodiy zonalarining tashkil etilishi natijasida taqdim etilayotgan imtiyozlar har qanday yangi investitsion loyihani to'g'ri boshqarish, mablag'larni samarali yo'naltirish va soliq, bojxona imtiyozlarini hisob-kitob qilishda aniqlikni talab qiladi.

Shunday ekan, har qanday investitsion loyihani tashkil etishdan avval uning samaradorligini tahlil qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda nafaqat investitsion loyihani boshqarish nuqtayi nazaridan, balki uning tarkibiy tuzilishi, moliyalashtirish manbalarini topish va ularning samaradorligini baholash, investitsion mablag'larning qaytishini ham chuqur tahlil qilish zarur.

Investitsiya loyihasi – bu investitsiyalarni boshqarish orqali belgilangan vaqt ichida ko'zlangan maqsadga erishishga qaratilgan g'oyalar, ularni amalga oshirish uchun bajarilishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar va harakatlar majmuidir.

Boshqacha ta'rif beradigan bo'lsak, investitsiya loyihasi – bu kapital qo'yilmalarning iqtisodiy maqsadga muvofiqligini, ularning hajmi va muddati asoslovchi hujjatdir.

Investitsiya loyihasini ishlab chiqishdan maqsad – ma'lum bir hududning imkoniyatlari, geografik joylashuvi, tabiiy resurslari, aholining tarkibi, yosh va ta'lim darajasi, texnologik rivojlanish darajasi, infratuzilmaning rivojlanish darajasidan kelib chiqib, ushbu hududda ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish yoki moliyaviy faoliyat yuritish orqali foyda olishga qaratilgan yangi iqtisodiy subyektni yoki faoliyatni tashkil etishdir.

Bugungi kunda loyihalar yo'nalishiga qarab bir necha guruhlarga bo'linadi:

2-rasm. Investitsion loyihalarning turlari⁴.

2-rasmda keltirilgan investitsion loyihalar turlari jamiyatdagi ma'lum bir muammolarni hal etish, mavjud holatni yanada yaxshilash maqsadida ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi.

4 Ushbu rasmdagi ma'lumotlar muallif tomonidan tuzildi.

Har bir loyihani amalga oshirishni boshlashdan oldin ushbu loyihaning iqtisodiy samaradorligi tahlil qilinishi lozim. Buning uchun loyihaning biznes-rejasi ishlab chiqilishi kerak. Biznes-reja, asosan, ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etishda ishni to'g'ri tashkil qilish, mavjud moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash, pul mablag'lari harakatini boshqarish, zarur hollarda investitsion loyihani moliyalashtirishning foydali manbalarini topish va tahlil qilish orqali ishlab chiqiladi. Boshqacha aytganda, biznes-loyiha – bu loyihaning maqsadlari, shartlari, usullari va samaradorligining iqtisodiy bayon etilishidir.

3-rasm. Biznes loyihaning muhim tarkibiy qismlari⁵.

Investitsion loyihani ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan qismi – bu uning hayotiylik sikli hisoblanadi. Investitsion loyihaning hayotiylik sikli – bu loyihani ishlab chiqish, uni amalga oshirish va yakuniy samarani olishgacha bo'lgan vaqt oralig'i sifatida tushuniladi.

Investitsion loyihaning hayotiylik siklini tahlil qilishdan maqsad – loyihaga kiritiladigan moliyaviy resurslar va kapitaldan samarali foydalanishni ta'minlash hisoblanadi. Har qanday investor o'z kapitalini eng ko'p foyda keltiradigan, shu bilan birga risk darajasi yuqori bo'lmagan loyihaga yo'naltirishni xohlaydi. Shu sababli, har qanday investitsion loyihaning hayotiylik siklini, unga kiritiladigan moliyaviy resurslardan to'g'ri foydalanish asoslanganligini hamda investitsion loyihaning o'zini qoplash muddatini tahlil qilish zarur. Buning uchun bir qator matematik-iqtisodiy usullardan foydalanish mumkin.

5 Muallif tomonidan ushbu rasmdagi ma'lumotlardan investitsion loyihani ishlab chiqishda foydalanish tavsiya etiladi.

Investitsion loyihaning samaradorligini baholashda turli usullardan foydalanish mumkin. Shulardan biri diskontlash usuli hisoblanadi.

Investitsion loyihaning samaradorligini diskontlash usuli asosida hisoblashda qo'llaniladigan asosiy ko'rsatkichlar:

Sof diskontlangan daromad (Net Present Value, NPV);

Rentabellik indeksi;

Ichki daromad darajasi;

Xarajatlarni qoplash muddati.

Investitsion loyihaning samaradorligini baholashdagi eng muhim mezonlardan biri so'f diskontlangan daromad (Net Present Value, NPV) hisoblanadi. NPV – bu investitsion loyihaning ma'lum vaqt oralig'ida daromadlari va xarajatlari o'rtasidagi farqni diskont stavkasi yordamida hisoblab, haqiqiy daromad qiymatini aniqlash usulidir. U quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$NPV = \sum_{t=0}^T \frac{B_t}{(1+r)^t} - \sum_{t=0}^T \frac{C_t}{(1+r)^t} = \sum_{t=0}^T \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t} \quad (1)$$

Bu yerda B_t – daromadlar (Benefits), C_t – xarajatlar (Costs), t – vaqt, r – loyiha amalga oshirilishi kutilayotgan umumiy muddat, r – diskontlash stavkasi.

Investitsiya loyahasining samaradorligini NPV (so'f diskontlangan daromad) orqali tahlil qilganimizda, samaradorlik ko'rsatkichlari quyidagicha bo'ladi:

Agar $NPV > 0$ bo'lsa, investitsiya loyihasi ushbu diskont stavkasida samarali hisoblanadi, ya'ni kompaniya qiymati oshadi (investorning kapitali ortadi);

Agar $NPV < 0$ bo'lsa, ushbu investitsiya loyihasi samara bermaydi, investorga zarar keltirishi mumkin;

Agar $NPV = 0$ bo'lsa va shunga qaramay, investitsiya loyhasini amalga oshirishga qaror qilinsa, investorning kapitali oshmaydi, lekin ayni paytda ishlab chiqarish quvvatlari va hajmi oshadi.

Investitsion loyihaning samaradorligini tahlil qilishda foydalaniladigan navbatdagi ko'rsatkich rentabellik indeksi (PI) hisoblanadi va u quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$PI = \frac{\frac{B_t}{(1+r)^t}}{\frac{C_t}{(1+r)^t}} \quad (2)$$

Bu yerda, B_t – daromat (Benefits), C_t – xarajatlar (Costs), t – vaqt, r – diskontlash stavkasi.

Investitsion loyihaning samaradorligini rentabellik indeksi (PI) orqali baholash bizga cheklangan resurslar sharoitida eng samarali investitsiya portfelini shakllantirish hamda loyihaning xavfsizlik zahirasini baholash imkonini beradi.

Investitsiya loyahasining samaradorligini rentabellik indeksi (PI) orqali tahlil qilganimizda, samaradorlik ko'rsatkichlari quyidagicha bo'ladi:

Agar $PI > 1$ bo'lsa, investitsiya loyihasi samarali hisoblanadi;

Agar $PI < 1$ bo'lsa, investitsiya loyihasi samara bermaydi;

Agar $PI = 1$ bo'lsa, loyiha o'zini o'zi qoplaydi.

Investitsion loyihaning samaradorligini baholashning yana bir usuli – ichki daromad darajasi (Internal Rate of Return, IRR) ni aniqlash hisoblanadi. Ushbu usulning asosiy g'oyasi NPV nolga teng yoki nolga yaqin bo'lgan (tanqidiy) chegirma stavkasini aniqlashdan iborat. Ushbu ko'rsatkich investor maqbul deb hisoblaydigan investitsiyalarning minimal rentabelligini ifodalaydi va quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$IRR = r_1 + \frac{NPV(r_1)}{NPV(r_1) - NPV(r_2)} * (r_2 - r_1) \quad (3)$$

Bu yerda, r_1 – diskontlash stavkasi bo'lib, bunda $NPV > 0$ bo'lishi kerak, r_2 – diskontlash stavkasi bo'lib, bunda $NPV < 0$ bo'lishi kerak.

Investitsiya loyahasining samaradorligini ichki daromad darajasi (Internal Rate of Return, IRR) orqali tahlil qilganimizda, samaradorlik ko'rsatkichlari quyidagicha bo'ladi:

Agar $IRR > r_1$ bo'lsa, investitsiya loyihasi samarali hisoblanadi;

Agar $IRR < r_1$ bo'lsa, investitsiya loyihasi samara bermaydi;

Agar $IRR = r_1$ bo'lsa, loyiha o'zini o'zi qoplaydi.

Investitsion loyihaning samaradorligini baholashda risklarni ham hisobga olish zamon talabi hisoblanadi. Har qanday investitsion loyihani amalga oshirishda yakuniy natija dastlabki hisoblangan natijadan farq qilishi mumkin. Shu sababli qiymati yuqori bo'lgan investitsion loyihalarni samarali moliyalashtirish uchun, avvalo, unga ta'sir etishi mumkin bo'lgan risklarni ham hisobga olish zarur.

Investitsion loyihaning samaradorligini tahlil qilishda turli omillarni o'z ichiga oladigan PEST tahlil usulidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

3-rasm. PEST tahlili va uning tarkibiy tuzilishi strukturasi.

3-rasmda PEST strategik tahlil usuli va uning tarkibiy tuzilishi o'z ichiga olgan to'rtta asosiy omillar guruhi ko'rsatib o'tilgan⁶.

4-rasmda PEST tahlilining zamonaviy ko'rinishlari aks ettirilgan.⁷

6 Francis J. Aguilar "Scanning the Business Environment" 1967 Harvard university
 7 Rastogi, Nitank and Trivedi, M.K. "PESTLE Technique—A Tool to Identify External Risks in Construction Projects." International Research Journal of Engineering and Technology, vol. 3, no 1, 2016, pp. 385-386.

Ushbu usul siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, texnologik, tabiiy va huquqiy omillar guruhlarini kabi to'rt yoki olti asosiy makroiqtisodiy omil orqali investitsion loyihaga ta'sirini keng tahlil qilish imkonini beradi.

5-rasm. SWOT-tahlili.⁸

Investitsion loyihaning samaradorligini baholashda amaliyotda allaqachon amalga oshirilgan va faoliyat ko'rsatayotgan turdosh loyihalarning tahlilini o'tkazish kapitaldan samarali foydalanishga xizmat qiladi. Ya'ni, mavjud ishlab chiqarish quvvatlarining faoliyatini tahlil qilish orqali investitsion loyihani moliyalashtirishning eng samarali yechimlarini topish mumkin bo'ladi. Ushbu vaziyatda SWOT tahlilini o'tkazish katta samaradorlik berishi shubhasizdir.

SWOT tahlilining birinchi bosqichida investitsion loyihaning rivojlanishiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar aniqlanadi.

SWOT tahlilining ikkinchi bosqichida tashqi va ichki omillar baholanadi hamda turdosh investitsion loyihalarning faoliyat ko'rsatkichlari tahlil qilinadi. Olingan natijalarga asoslanib, raqobatchi korxonalar reytingi tuziladi.

SWOT tahlilining uchinchi bosqichida ichki va tashqi omillar quyidagi matritsa orqali analiz va sintez usulida tahlil qilinadi.

Ўзаро боғлиқ омилларнинг биргаликдаги таҳлили	Инвестицион лойиҳани баҳолаш учун ўзаро боғлиқ омиллар таҳлили натижасида ишлаб чиқилган стратегиялар
Кучли томонлар ва имкониятлар Strengths&Opportunities	Имкониятларни кенгайтириш (SO). Ушбу стратегияда барча имкониятлар ва ресурслар ташқи ўзлаштирилмаган имкониятларни ўзлаштиришга сарф этилади
Кучли томонлар ва таҳдидлар Strengths&Threats	Таҳдидларни йўқотиш (ST). Ушбу стратегия бўйича кучли тарафлар янада ривожлантирилади ва мавжуд таҳдидлар бартараф этилади
Кучсиз тарафлар ва имкониятлар Weaknesses&Opportunities	Камчиликларни бартараф этиш (WO). Ушбу стратегияда мавжуд имкониятларни амалга ошириш билан биргаликда, кучсиз тарафлардаги муаммолар ҳал этилади
Кучсиз тарафлар ва таҳдидлар Weaknesses&Threats	Камчиликларни ва таҳдидларни камайтириш. Ушбу стратегияда барча имкониятлар ва ресурслар мавжуд камчиликлар ва таҳдидлар йўқотиш учун самарали сарфланади

6-rasmda SWOT tahlilini o'tkazishning uch bosqichi aks ettirilgan.

8 Silva, Carlos Nunes (2005). "SWOT analysis". In Caves, Roger W. (ed.). Encyclopedia of the city. Abingdon; New York: Routledge. pp. 444–445.

SWOT tahlilini o'tkazishning barcha uch bosqichi bo'yicha tahlil o'tkazish investitsion loyihaning iqtisodiy jihatdan samarali yoki samarasiz ekanligini aniqlash bilan birga, shuningdek, loyihani amalga oshirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklarni aniqlash va ularni bartaraf etish imkoniyatini ham beradi.

O'rganilgan ma'lumotlarga asoslanib, tadqiqot ishining ushbu qismi bo'yicha quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

Investitsion loyihalarni ishlab chiqishda loyiha boshqaruvi bo'yicha mavjud xalqaro standartlardan foydalanish xorijiy investitsiyalarni, jumladan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga xizmat qiladi;

Investitsion loyihani moliyalashtirishda daromadlarning kelib chiqish manbalarini aniqlash va xarajatlarni to'g'ri taqsimlash uning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi;

Investitsion loyihani amalga oshirishdan oldin uning samaradorligini sof diskontlangan daromad (NPV), rentabellik indeksi (PI), ichki daromad darajasi (IRR) va xarajatlarni qoplash muddati kabi usullar yordamida baholash zarur;

Investitsion loyihani joylashtirishni rejalashtirishdan avval hududning iqtisodiy-ijtimoiy holatini PESTLE va SWOT tahlillari orqali o'rganish yanada samarali natijalarga erishish imkonini beradi;

Investitsion loyihani moliyalashtirishda daromadlar va xarajatlarni operatsion, investitsion va moliyaviy daromadlar va xarajatlar guruhlariga ajratish kapitalni samarali boshqarishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, investitsion loyihalar orqali mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish zamonaviy yondashuvlarni qo'llash orqali investitsion loyihalarni samarali boshqarish va rivojlanish istiqboli yuqori bo'lgan yengil sanoat tizimini yanada taraqqiy ettirish imkonini beradi. O'z navbatida, investitsion loyihalarni tizimli boshqarish strategiyasini ishlab chiqish yangi yondashuvlarning korxonalar yoki tashkilot strategik menejmentiga integratsiyalashuviga yordam beradi. Bu esa investitsion kapitalni maqsadli yo'naltirish, undan to'g'ri foydalanish va ortiqcha xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. 2022-yil 28-yanvar. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida PF-60-sonli farmon.
2. Project Management Institute (PMI). PMBOK Guide and Standards. Rasmiy veb-sayt: <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational>.
3. Aguilar, F. J. (1967). Scanning the Business Environment. Harvard University Press.
4. Rastogi, N. & Trivedi, M. K. (2016). PESTLE Technique—A Tool to Identify External Risks in Construction Projects. International Research Journal of Engineering and Technology, 3(1), 385–386.
5. Silva, C. N. (2005). SWOT Analysis. In Caves, R. W. (Ed.), Encyclopedia of the City (pp. 444–445). Routledge.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. 2019-yil 18-noyabr. Respublika hududlarida paxta-to'qimachilik ishlab chiqarishini joriy etish mexanizmlarini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida 914-sonli qaror.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100